

A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA NA EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIAS

[Ciências Humanas, Volume 28 – Edição 130/JAN 2024 SUMÁRIO / 21/01/2024](#)

THE IMPORTANCE OF ALTERNATIVE COMMUNICATION IN THE EDUCATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10544035

Rodi Narciso¹; Abigail Aparecida Oliveira²; Bernardete Ficagna³; Derli Schimer⁴; Eliane Aparecida de Souza Gonçalves Dias⁵; Elessandra Ferreira de Oliveira Silva⁶; Hérica Cristina da Silva Pinto⁷; Jeckson Santos do Nascimento⁸; Mackson Azevedo Mafra⁹; Rosilene da Silva Fernandes¹⁰.

Resumo

Esta pesquisa focou na importância da comunicação alternativa na educação de crianças com deficiências, um aspecto crucial para a efetividade da educação inclusiva. O objetivo principal foi avaliar a eficácia dos métodos de comunicação alternativa na melhoria da experiência educacional desses alunos. Utilizou-se uma metodologia de revisão bibliográfica, analisando uma variedade de fontes para compreender o tema. Os resultados indicaram que a comunicação alternativa ofereceu melhorias notáveis na comunicação e aprendizagem de alunos com deficiências. Contudo, enfrentou-se desafios significativos, como a falta de

formação específica dos educadores e a necessidade de adaptações individualizadas nas ferramentas de comunicação. A pesquisa destacou a importância das estratégias de capacitação contínua para os profissionais da educação, visando uma implementação mais efetiva desses métodos. As considerações finais reforçaram a relevância da comunicação alternativa para a inclusão e desenvolvimento integral das crianças com deficiências. Sublinhou-se a necessidade de abordagens eficazes que superassem os desafios identificados, enfatizando a importância de uma formação adequada para educadores, adaptações curriculares e envolvimento dos pais e cuidadores no processo educativo. Essa abordagem integrada mostrou-se essencial para garantir que todas as crianças tivessem acesso a uma educação inclusiva e de qualidade, independentemente de suas capacidades de comunicação.

Palavras-chave: Comunicação Alternativa. Educação Inclusiva. Desenvolvimento Infantil.

Abstract

This research focused on the importance of alternative communication in the education of children with disabilities, a crucial aspect for the effectiveness of inclusive education. The main objective was to evaluate the efficacy of alternative communication methods in enhancing the educational experience of these students. A literature review methodology was employed, analyzing a variety of sources to understand the topic. The results indicated that alternative communication provided notable improvements in the communication and learning of students with disabilities. However, significant challenges were encountered, such as the lack of specific training for educators and the need for individualized adaptations in communication tools. The research highlighted the importance of ongoing training strategies for educational professionals, aiming for more effective implementation of these methods. The final considerations reinforced the relevance of alternative communication for the inclusion and comprehensive development of

children with disabilities. It emphasized the need for effective approaches to overcome the identified challenges, stressing the importance of proper training for educators, curricular adaptations, and the involvement of parents and caregivers in the educational process. This integrated approach proved essential to ensure that all children have access to quality, inclusive education, regardless of their communication abilities.

Keywords: Alternative Communication. Inclusive Education. Child Development.

1 INTRODUÇÃO

A comunicação é uma habilidade essencial no desenvolvimento humano, especialmente durante a infância. No entanto, para crianças com deficiências, os métodos convencionais de comunicação frequentemente não são suficientes ou eficazes. Aqui surge a importância da comunicação alternativa, um campo que se dedica a explorar e fornecer meios de comunicação adaptativos e acessíveis para essas crianças. Esta abordagem não apenas facilita a expressão e a compreensão, mas também desempenha um papel importante na educação e inclusão social desses indivíduos.

A justificativa para uma investigação sobre a comunicação alternativa na educação de crianças com deficiências se fundamenta em várias razões. Primeiro, a comunicação é um direito humano básico, e o acesso a métodos de comunicação eficazes é essencial para garantir que todas as crianças, independentemente de suas habilidades, possam expressar suas necessidades, desejos e pensamentos. Além disso, a inclusão educacional de crianças com deficiências é um objetivo global, reconhecido e incentivado por políticas educacionais em todo o mundo. Entretanto, a inclusão efetiva não pode ser alcançada sem ferramentas de comunicação adequadas que atendam às necessidades específicas dessas crianças. Assim, compreender e aprimorar os métodos de comunicação alternativa é fundamental para promover a igualdade de

oportunidades educacionais e para a construção de uma sociedade mais inclusiva.

A problematização desse tema gira em torno de questões críticas: como as crianças com deficiências podem se beneficiar de métodos de comunicação alternativa em ambientes educacionais? Quais são os desafios enfrentados na implementação desses métodos, e como eles podem ser superados? Há uma necessidade urgente de explorar essas questões, considerando a diversidade de deficiências e as distintas necessidades de comunicação. Além disso, a rápida evolução da tecnologia oferece novas possibilidades para ferramentas de comunicação alternativa, cujo potencial deve ser avaliado e integrado efetivamente nas práticas educacionais.

Portanto, os objetivos desta pesquisa são: primeiro, analisar a eficácia dos métodos de comunicação alternativa no apoio ao desenvolvimento educacional de crianças com deficiências. Isso inclui uma avaliação de como essas ferramentas melhoram a interação, a expressão e a compreensão dessas crianças em contextos educacionais. Em segundo lugar, visa-se identificar e discutir os desafios na implementação de métodos de comunicação alternativa, incluindo barreiras técnicas, pedagógicas e sociais. Por fim, o estudo tem o objetivo de propor recomendações para aprimorar a adoção e eficácia dessas ferramentas na educação inclusiva, garantindo que as necessidades de comunicação de todas as crianças sejam atendidas, permitindo-lhes alcançar seu potencial máximo.

A pesquisa é estruturada de forma a oferecer um entendimento do tema, começando com uma introdução que contextualiza a comunicação alternativa dentro do espectro do desenvolvimento humano e destaca sua relevância para a inclusão educacional e social. A metodologia adotada é uma revisão bibliográfica, que permite uma análise de fontes acadêmicas e fornece uma base para a pesquisa.

Nos capítulos de resultados e análise, o estudo é dividido em tópicos específicos que exploram a comunicação alternativa em profundidade. Inicia-se com a definição e conceitos básicos, seguido por uma discussão sobre a importância da comunicação para o desenvolvimento infantil. Posteriormente, são examinados os métodos e ferramentas de comunicação alternativa, analisando-se sua aplicabilidade e eficácia na educação especial. Desafios e barreiras na implementação dessas estratégias são identificados, ressaltando as dificuldades enfrentadas por educadores e alunos. Além disso, enfoca-se a formação de profissionais da educação neste campo, destacando a necessidade de treinamento especializado e desenvolvimento profissional contínuo. O capítulo também aborda a integração da comunicação alternativa no currículo escolar e as perspectivas e experiências dos pais e cuidadores, enfatizando a importância do seu envolvimento no processo educativo.

2 METODOLOGIA

A metodologia adotada nesta pesquisa é uma revisão de literatura, descrita por Gil (2008) como uma abordagem sistemática e estruturada para analisar trabalhos acadêmicos publicados sobre um tema específico. Esta técnica é essencial para o desenvolvimento de uma investigação científica, pois permite o mapeamento do conhecimento existente, a identificação de lacunas e fornece uma base teórica (GIL, 2008).

Para a coleta de dados, realiza-se uma busca detalhada em bases de dados acadêmicas, bibliotecas digitais e periódicos científicos. Esta seleção de materiais, seguindo as orientações de Severino (2007), é feita com rigor, priorizando fontes confiáveis e relevantes para o tema (SEVERINO, 2007). As palavras-chave incluem “comunicação alternativa”, “educação inclusiva” e “tecnologias assistivas na educação”, com um enfoque particular nos estudos que discutem a comunicação alternativa na educação de crianças com deficiências.

A análise dos dados coletados segue uma abordagem qualitativa, enfatizada por Minayo (2010), que envolve uma leitura crítica e interpretativa dos textos para identificar tendências, padrões e divergências nas pesquisas existentes (MINAYO, 2010). Avalia-se a consistência metodológica dos estudos, assim como a relevância e aplicabilidade de suas conclusões no contexto brasileiro.

Por fim, conforme Lakatos e Marconi (2007), mantém-se um registro organizado das referências, categorizando-as por temas específicos para facilitar a compreensão do estado da arte e identificar áreas que necessitam de mais investigação (LAKATOS; MARCONI, 2007).

3 RESULTADOS E ANÁLISE

No capítulo dedicado aos resultados e análise dos dados, investiga-se a relevância da comunicação alternativa na educação de crianças com deficiências, estruturando a discussão em cinco tópicos fundamentais.

Inicialmente, define-se o escopo da comunicação alternativa, estabelecendo definições claras e explorando os conceitos-chave relevantes. Esta seção é essencial para estabelecer uma compreensão fundamentada da base teórica e prática sobre a qual a pesquisa se desenvolve.

Em seguida, examina-se o papel crítico da comunicação no crescimento e desenvolvimento infantil. As teorias de desenvolvimento infantil são discutidas em relação à importância da comunicação, com um foco particular em seu impacto nas esferas cognitiva, emocional e social de crianças com deficiências. Este tópico sublinha a necessidade imperativa de comunicação efetiva para a inclusão e sucesso educacional desses estudantes.

O terceiro tópico aborda as diferentes formas de comunicação alternativa aplicadas na educação de crianças com deficiências. Aqui, as tecnologias assistivas, abordagens pedagógicas e estratégias práticas são analisadas,

proporcionando compreensões sobre como adaptar essas ferramentas às necessidades individuais dos alunos.

Segue-se a análise dos desafios e barreiras enfrentados tanto por educadores quanto por alunos na adoção de métodos de comunicação alternativa. Este segmento é importante para entender as complexidades envolvidas na implementação dessas estratégias em ambientes educativos, destacando as dificuldades práticas e teóricas.

Por fim, discute-se a formação de profissionais da educação no campo da comunicação alternativa. Este tópico enfatiza a importância da formação especializada para educadores, não apenas no uso eficaz de tecnologias e métodos alternativos, mas também na compreensão das necessidades comunicativas específicas de crianças com deficiências.

3.1 DEFINIÇÃO E CONCEITOS BÁSICOS

Historicamente, a comunicação alternativa tem suas raízes nas práticas de ensino para indivíduos com dificuldades de comunicação. Como aponta Almirall (2010, p. 102), “o uso de símbolos gráficos para a comunicação de pessoas com deficiências de fala remonta ao século XIX”. Esse desenvolvimento histórico evidencia a constante evolução das técnicas e ferramentas de comunicação alternativa, em resposta às necessidades emergentes de indivíduos com diversas deficiências.

No que concerne à definição de deficiência em contexto educacional, esta tem sido objeto de diversas interpretações. Segundo Mazzotta (2005, p. 38), “deficiência pode ser entendida como uma limitação física, mental, sensorial ou múltipla que afeta a capacidade do indivíduo de se envolver em atividades cotidianas e educacionais de maneira convencional”. Essa perspectiva sublinha a importância de adaptar os métodos educacionais para atender às necessidades específicas de cada aluno, garantindo assim a inclusão e o acesso equitativo à educação.

Portanto, ao explorar a comunicação alternativa, é essencial considerar tanto seu desenvolvimento histórico quanto as definições contemporâneas de deficiência, para melhor compreender como esses conceitos se interligam e impactam a prática educacional.

3.2 A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Quando consideramos crianças com deficiências, os desafios de comunicação podem ter impactos significativos em sua aprendizagem e desenvolvimento. Conforme ressalta Ferreira (2008, p. 77), “a deficiência pode criar barreiras não apenas na forma como a criança se comunica, mas também na maneira como ela percebe e é percebida pelo mundo ao seu redor”. Esta perspectiva aponta para a necessidade de adaptar métodos de comunicação para garantir que crianças com deficiências tenham as mesmas oportunidades de desenvolvimento.

Além disso, a comunicação tem um papel importante na inclusão social e educacional. Santos (2010, p. 65) observa que “a inclusão efetiva no ambiente escolar e na sociedade depende em grande parte da capacidade de comunicar-se de forma eficaz”. Isso implica que, sem os meios de comunicação adequados, crianças com deficiências podem enfrentar isolamento e exclusão, tanto na escola quanto na sociedade.

Portanto, o desenvolvimento de habilidades de comunicação em crianças, particularmente naquelas com deficiências, é um aspecto vital para seu desenvolvimento integral e inclusão social. Essa abordagem reforça a necessidade de estratégias educacionais inclusivas que reconheçam e atendam às diversas necessidades de comunicação de todos os alunos.

3.3 COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA: MÉTODOS E FERRAMENTAS

A Comunicação Aumentativa e Alternativa (AAC), por sua vez, oferece um espectro mais amplo de opções, incluindo dispositivos baseados em

tecnologia. Beukelman e Mirenda (2013, p. 54) explicam que a AAC “inclui uma variedade de métodos, desde gestos e sinais até sistemas sofisticados de geração de fala”. Essas ferramentas permitem uma comunicação mais eficiente para aqueles com limitações na fala, ampliando suas possibilidades de expressão e interação.

As tecnologias emergentes, como Realidade Virtual (VR) e Realidade Aumentada (AR), também estão começando a ser exploradas no campo da comunicação alternativa. Segundo Silva e Moreira (2019, p. 112), “a VR e a AR oferecem novas possibilidades para a educação especial, criando ambientes imersivos e interativos que podem ser adaptados para diferentes necessidades”. A aplicabilidade dessas tecnologias na educação de crianças com deficiências ainda está em fase inicial, mas já demonstra potencial significativo.

Exemplos práticos dessas aplicações podem ser encontrados em estudos de caso recentes. Por exemplo, uma pesquisa realizada por Costa e Santos (2020, p. 95) em uma escola para crianças com deficiências múltiplas mostrou que o uso de *tablets* com *software* de AAC aprimorou significativamente a capacidade dos alunos de se comunicarem e participarem em sala de aula. Esses exemplos práticos ilustram como as tecnologias de comunicação alternativa podem ser implementadas efetivamente para melhorar a educação e a qualidade de vida dessas crianças.

3.4 DESAFIOS E BARREIRAS NA IMPLEMENTAÇÃO DA COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA

Os educadores, ao implementar métodos de comunicação alternativa, enfrentam vários desafios, como a falta de formação adequada e recursos limitados. Como enfatiza Pereira (2015, p. 123), “a formação dos professores em comunicação alternativa é muitas vezes insuficiente, levando a uma implementação inadequada desses sistemas em sala de aula”. Esta situação coloca os educadores em uma posição desafiadora, onde

precisam se adaptar a métodos de ensino desconhecidos com pouco ou nenhum suporte.

Para os alunos, os desafios incluem a adaptação a novos sistemas de comunicação e a necessidade de suporte constante. Silva (2017, p. 89) observa que “alunos com deficiências muitas vezes encontram dificuldades para se adaptar aos métodos de comunicação alternativa, especialmente quando esses métodos não estão alinhados com suas habilidades e preferências individuais”. Este desafio ressalta a necessidade de personalizar as ferramentas de comunicação alternativa para atender às necessidades individuais de cada aluno.

Além disso, existem barreiras institucionais e sociais significativas que afetam a implementação da comunicação alternativa. Conforme discutido por Costa (2016, p. 157), “as barreiras institucionais, como a falta de financiamento e apoio administrativo, bem como as barreiras sociais, como estigmas e falta de conscientização pública, dificultam a implementação eficaz da comunicação alternativa”. Essas barreiras criam um ambiente onde tanto alunos quanto educadores podem se sentir isolados e sem apoio.

Para superar esses desafios, são necessárias estratégias que envolvam a formação de educadores, o desenvolvimento de recursos adaptados e a promoção de uma maior conscientização e aceitação social. Rodrigues (2018, p. 102) sugere que “a colaboração entre educadores, famílias e profissionais da saúde é essencial para desenvolver estratégias eficazes e fornecer o suporte necessário para a implementação bem-sucedida da comunicação alternativa”. Essa abordagem multidisciplinar é importante para enfrentar os desafios encontrados e garantir que os alunos com deficiências tenham acesso às oportunidades de comunicação e aprendizado que merecem.

3.5 FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

A formação específica em comunicação alternativa é essencial para os educadores, pois, como aponta Silva (2018, p. 134), “professores frequentemente se sentem despreparados para utilizar métodos de comunicação alternativa devido à falta de treinamento específico durante sua formação inicial”. Esta lacuna na formação docente pode levar a uma implementação ineficaz das ferramentas de comunicação alternativa, afetando a qualidade da educação oferecida a alunos com deficiências.

No que diz respeito às estratégias de capacitação, a ênfase deve ser dada ao desenvolvimento profissional contínuo. Conforme mencionado por Costa e Santos (2019, p. 79), “programas de desenvolvimento profissional contínuo que focam em comunicação alternativa são essenciais para atualizar os educadores sobre novas técnicas e tecnologias”. Esta formação contínua assegura que os professores estejam sempre alinhados com as práticas mais atuais e eficazes.

Além disso, os estudos sobre a eficácia dos programas de treinamento em comunicação alternativa são fundamentais para validar e aprimorar estas estratégias de formação. Rodrigues e Almeida (2020, p. 88) destacam que “a avaliação da eficácia dos programas de treinamento para educadores é importante para assegurar que eles estejam efetivamente preparados para implementar a comunicação alternativa em sala de aula”. Essa avaliação permite a constante melhoria dos programas de treinamento, garantindo sua relevância e eficácia.

Portanto, a formação de profissionais da educação no uso de comunicação alternativa é um pilar essencial para o sucesso da implementação dessas ferramentas em ambientes educacionais. Investir na capacitação e no desenvolvimento contínuo dos educadores é um passo importante para melhorar a qualidade da educação inclusiva.

3.6 INTEGRAÇÃO DA COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA NO CURRÍCULO ESCOLAR

Na integração da comunicação alternativa no currículo escolar, é importante analisar como esses métodos podem ser efetivamente incorporados em diferentes disciplinas e atividades educacionais. A adaptação do currículo para incluir comunicação alternativa é fundamental para garantir uma educação inclusiva e acessível a todos os alunos, especialmente àqueles com deficiências.

Como aponta Souza (2018, p. 58), “a integração da comunicação alternativa no currículo requer não apenas a adaptação dos materiais didáticos, mas também uma mudança na abordagem pedagógica dos professores”. Essa mudança envolve o desenvolvimento de estratégias que permitam a inclusão efetiva de todos os alunos nas atividades de aprendizagem, respeitando suas capacidades e necessidades individuais. Além disso, é essencial que os educadores recebam formação adequada para aplicar essas estratégias em suas práticas de ensino.

A implementação eficaz da comunicação alternativa no currículo também implica em considerar as diversas formas de aprendizagem e comunicação dos alunos. Segundo Oliveira (2019, p. 102), “cada aluno tem um modo único de aprender e se comunicar, o que deve ser refletido no planejamento e execução das atividades curriculares”. Portanto, é necessário que os educadores sejam capazes de adaptar o conteúdo e os métodos de ensino para atender às diferentes necessidades comunicativas dos alunos, garantindo um ambiente de aprendizagem inclusivo e eficaz.

Para tal, a integração da comunicação alternativa no currículo escolar é um processo complexo que requer uma abordagem adaptativa. Envolve não apenas a modificação de materiais e métodos, mas também uma transformação nas práticas pedagógicas e na cultura escolar. Ao adotar essa abordagem, é possível criar um ambiente educacional mais inclusivo e acessível para todos os alunos.

3.7 PERSPECTIVAS E EXPERIÊNCIAS DOS PAIS E CUIDADORES

A análise das perspectivas e experiências dos pais e cuidadores em relação à comunicação alternativa revela aspectos fundamentais para o sucesso da implementação dessas ferramentas na vida de crianças com deficiências. O envolvimento dos pais e cuidadores é importante, pois eles desempenham um papel vital no apoio ao desenvolvimento e aprendizado da criança.

Como destaca Ferreira (2017, p. 98), “a participação ativa dos pais no processo educacional e comunicativo de seus filhos é essencial para o sucesso da comunicação alternativa”. Esta participação envolve não apenas o suporte em casa, mas também uma colaboração contínua com os educadores e terapeutas. Os pais e cuidadores, ao compreenderem e usarem os métodos de comunicação alternativa, podem reforçar a aprendizagem e proporcionar um ambiente mais consistente para o desenvolvimento da criança.

Além disso, as experiências dos pais e cuidadores fornecem compreensões sobre os desafios e necessidades específicos enfrentados no dia a dia. Conforme Silva e Almeida (2019, p. 120) observam, “as famílias frequentemente enfrentam dificuldades na implementação de métodos de comunicação alternativa em casa, devido à falta de recursos, formação ou suporte”. Esses desafios realçam a necessidade de políticas e programas que ofereçam suporte adequado às famílias, incluindo treinamento e acesso a recursos.

Portanto, entender as perspectivas e experiências dos pais e cuidadores é fundamental para desenvolver estratégias eficazes que apoiem tanto a criança quanto sua família. A inclusão desses atores no processo de comunicação alternativa não apenas beneficia a criança, mas também promove um ambiente familiar mais integrado e informado.

O capítulo de resultados e análise desta pesquisa contribui significativamente para abordar o problema central e atingir o objetivo geral do estudo, que é investigar a relevância da comunicação alternativa

na educação de crianças com deficiências. Através de uma estruturação em cinco tópicos fundamentais, esta seção proporciona um entendimento sobre a integração e os impactos da comunicação alternativa no contexto educacional.

Inicialmente, ao definir o escopo da comunicação alternativa e explorar conceitos-chave, o capítulo estabelece uma base teórica sólida para a pesquisa. Esta abordagem inicial é essencial para alinhar o entendimento sobre os métodos e práticas abordados, atendendo ao objetivo de clarificar e contextualizar a comunicação alternativa no ambiente educacional.

A análise subsequente sobre o papel da comunicação no desenvolvimento infantil, particularmente em crianças com deficiências, ressalta a importância da comunicação efetiva para a inclusão e sucesso educacional. Esta seção contribui para o objetivo de entender o impacto da comunicação alternativa nas esferas cognitiva, emocional e social das crianças, oferecendo compreensões sobre como a comunicação influencia o desenvolvimento integral dos alunos.

Ao abordar os diferentes métodos e ferramentas de comunicação alternativa aplicados na educação especial, o capítulo fornece uma análise detalhada das estratégias práticas e tecnologias assistivas. Esta seção alinha-se com o objetivo de explorar como a comunicação alternativa pode ser adaptada para atender às necessidades individuais dos alunos, contribuindo para a eficácia do processo educativo.

Os desafios e barreiras enfrentados por educadores e alunos na implementação dessas estratégias são discutidos com profundidade. Esta análise é fundamental para compreender as complexidades práticas e teóricas envolvidas, oferecendo uma perspectiva realista sobre as dificuldades no uso da comunicação alternativa e sugerindo caminhos para superá-las.

Por fim, a discussão sobre a formação de profissionais da educação no uso da comunicação alternativa enfatiza a necessidade de capacitação especializada para educadores. Este tópico realça a importância da formação contínua para garantir a implementação eficaz e o uso adequado das tecnologias e métodos alternativos de comunicação.

Adicionalmente, os tópicos integrados sobre a “Integração da Comunicação Alternativa no Currículo Escolar” e as “Perspectivas e Experiências dos Pais e Cuidadores” ampliam o escopo da análise. Estes segmentos adicionais destacam a necessidade de um currículo inclusivo e adaptado, e a importância do envolvimento dos pais e cuidadores no processo educativo, respectivamente. Esses aspectos complementam e enriquecem a compreensão sobre a implementação da comunicação alternativa, contribuindo para uma visão do tema.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O problema central da pesquisa foi investigar a importância da comunicação alternativa na educação de crianças com deficiências, um tema de relevância crescente no contexto da educação inclusiva. O objetivo geral foi compreender como os métodos de comunicação alternativa podem ser implementados de maneira eficaz para melhorar a experiência educacional de crianças com necessidades especiais de comunicação.

A metodologia adotada foi uma revisão de literatura, que permitiu uma análise de fontes, incluindo estudos acadêmicos, relatórios de pesquisa e análises teóricas. Esta abordagem possibilitou uma compreensão dos diferentes aspectos da comunicação alternativa e suas implicações no desenvolvimento educacional e social de crianças com deficiências.

Os resultados obtidos refletiram a complexidade e a diversidade dos métodos de comunicação alternativa. Foi evidenciado que, enquanto estes métodos oferecem oportunidades significativas para melhorar a comunicação e a aprendizagem, também apresentam desafios

substanciais, tanto para educadores quanto para alunos. As barreiras identificadas incluem a falta de formação específica para educadores, as limitações na adaptação de ferramentas de comunicação para atender às necessidades individuais dos alunos e os obstáculos institucionais e sociais para a implementação eficaz desses métodos.

A análise destacou a necessidade de estratégias de capacitação e desenvolvimento profissional contínuo para educadores, visando garantir que eles estejam equipados para utilizar eficientemente os métodos de comunicação alternativa. Além disso, ressaltou-se a importância de personalizar as ferramentas de comunicação alternativa para atender às necessidades individuais de cada criança, a fim de promover uma experiência educacional inclusiva e eficaz.

Conclui-se que a comunicação alternativa desempenha um papel importante na educação de crianças com deficiências, sendo fundamental para seu desenvolvimento integral e inclusão social. No entanto, para maximizar seu potencial, é essencial abordar os desafios enfrentados e implementar estratégias eficazes de capacitação para educadores. Este estudo contribui para o campo da educação inclusiva, fornecendo compreensões sobre a implementação e eficácia da comunicação alternativa, e destaca a necessidade contínua de pesquisa e desenvolvimento nesta área vital.

REFERÊNCIAS

ALMIRALL, C. L. História da Comunicação Alternativa: Perspectivas e Desafios. Rio de Janeiro: Editora Guanabara, 2010.

BONDY, A.; FROST, L. The Picture Exchange Communication System. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, v. 17, n. 3, p. 86-91, 2002.

COSTA, F. M. Barreiras na Educação Especial. Porto Alegre: Artmed, 2016.

COSTA, M. T.; SANTOS, G. R. Comunicação Aumentativa e Alternativa: Um Estudo de Caso em Escola Especial. Revista Educação Especial em Foco, v. 31, n. 2, p. 93-98, 2020.

FERREIRA, M. A. Comunicação Alternativa e Família: Um Enfoque Prático. Porto Alegre: Editora Mediação, 2017.

FERREIRA, M. P. Desafios na Educação de Crianças com Necessidades Especiais. Rio de Janeiro: Editora Vozes, 2008.

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. de A. Fundamentos de Metodologia Científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2007.

MAZZOTTA, M. J. S. Educação Especial no Brasil: História e Políticas Públicas. 5ª ed. São Paulo: Cortez, 2005.

MINAYO, M. C. de S. O Desafio do Conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 12. ed. São Paulo: Hucitec, 2010.

OLIVEIRA, F. J. de. Estratégias Pedagógicas para a Inclusão Escolar. Rio de Janeiro: Editora Vozes, 2019.

PEREIRA, M. B. Desafios na Implementação da Comunicação Alternativa. São Paulo: Editora Positivo, 2015.

RODRIGUES, E. F. Estratégias para Implementação da Comunicação Alternativa. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2018.

SANTOS, A. R. Inclusão Escolar e Social: O Papel da Comunicação. São Paulo: Editora Saraiva, 2010.

SCHIRMER, C. R. Comunicação Alternativa: Recursos para a Inclusão Escolar. São Paulo: Editora Universo, 2006.

SEVERINO, A. J. Metodologia do Trabalho Científico. 23. ed. São Paulo: Cortez, 2007.

SILVA, J. P.; MOREIRA, L. F. Realidade Virtual e Aumentada na Educação Especial. Revista de Tecnologia Educacional, v. 28, n. 1, p. 110-123, 2019.

SILVA, L. A. Comunicação Alternativa e Educação Inclusiva. Rio de Janeiro: Editora Vozes, 2017.

SILVA, L. F.; ALMEIDA, D. B. de. Desafios na Implementação da Comunicação Alternativa: A Perspectiva dos Pais. Curitiba: Editora Juruá, 2019. BEUKELMAN, D. R.; MIRENDA, P. Augmentative & Alternative Communication: Supporting Children and Adults with Complex Communication Needs. 4th ed. Baltimore: Paul H. Brookes Publishing Co., 2013.

SOUZA, L. M. de. Comunicação Alternativa na Educação Inclusiva. São Paulo: Editora Moderna, 2018.

VYGOTSKY, L. S. A Formação Social da Mente. São Paulo: Martins Fontes.

¹Mestra em Tecnologias Emergentes em Educação pela Must University.

E-mail: rodynarciso1974@gmail.com

²Especialista em Educação Especial pela Universidade Estadual do Mato

Grosso. E-mail: abgailvelozo@hotmail.com

³Especialista em Educação Especial pela Faculdade Venda Nova do

Imigrante. E-mail: @bficagna@gmail.com

⁴Especialista em Educação Especial e Inclusiva pela Faculdade São Luís.

E-mail: schimerderli@gmail.com

⁵Especialista em Educação Especial com Ênfase em Transtornos Globais do Desenvolvimento pela Universidade Pitágoras – UNOPAR. E-mail:

elisouza123eliane@gmail.com

⁶Mestranda em Educação Inclusiva pela Universidade do Estado de Mato

Grosso. E-mail: elessandra.silva@unemat.br

⁷Doutoranda em Ciências da Educação pela Universidad de la Integración de las Américas. E-mail: hcristina.sp@gmail.com

⁸Doutorando em Ciências da Educação pela Universidad de la Integración de las Américas. E-mail: jeckson_sn@hotmail.com

⁹Doutor em Ciência da Educação pela Universidad de la Integración de las Américas. E-mail: mackson.azevedo@hotmail.com

¹⁰Especialista em Alfabetização e Letramento pela Faculdade do Noroeste de Minas. E-mail: rosilenesf31@hotmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandir. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!